

ЎЗБЕКИСТОН ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АСОСИЙ ТАМОЙИЛЛАР

Ҳамидова Д.А

Ўқитувчи, Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13906324>

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оптимизации ландшафтной среды, а также проанализирован опыт выполнения научно-исследовательских разработок.

Агар ҳудуд учун ландшафт дизайни тамойиллари ҳақида гапирадиган бўлсак, унда бир қатор асосийларини ажратиб кўрсатиш керак:

- *Бутунлик.* Бу ҳудуднинг турли қисмларида бир хил элементларнинг жойлашиши. Элементлар ҳам декоратив, ҳам табиий равишда олинади. Ландшафтнинг яхлитлигига эришиш учун сиз дастлаб режа тузишингиз ва композициянгиз мавзусини ҳал қилишингиз керак. Ушбу тамойилнинг асосий ғояси - ландшафтнинг барча элементларининг бирлиги ва уйғунлиги.

- *Оддийлик* - ландшафт дизайнининг яна бир тамойилидир. Табиатда ҳамма нарса оддий, гўзал ва табиийдир, бу одамни ўзига жалб қилади, шунинг учун ландшафт дизайнида мураккаб элементлар, шакллар ва турли хил ранглар ва соялар тўплами бўлмаслиги керак - иккита ёки учтаси кифоя бўлади ва уларни асосий элементларда такрорлаш.

- *Мувозанат тамойили.* Ушбу тамойилга риоя қилмаслик билан сиз ҳатто ўз худудингизда мавжуд бўлган уйғунликка ҳам хавф туғдирасиз. Баланс ассиметрик ёки симметрик бўлиши мумкин .

Симметрик мувозанат - бу кўзгу тасвиридаги бир хил элементларнинг битта кўзгалмас, визуал равишда аниқланган нуқтага нисбатан такрорланиши. Бундай нуқта ландшафтнинг турли элементлари бўлиши мумкин, масалан, уй, веранда ёки боғ йўлаги - буларнинг барчаси муайян лойихага боғлиқ. Такрорлаш учун ўсимликлар гуруҳларини ёки гул ётоқлари шаклидан фойдаланиш мумкин. Ассиметрик мувозанат - ҳар хил шакл ва ўлчамлар, лекин айни пайтда ранг жиҳатида уйғунлик бузилмаслиги керак ва шакллар бир-биридан устун бўлмаслиги керак. Ушбу мувозанатнинг асосий ғояси битта тизимли бўлмаган ва ўзгарувчан омил фониди ўсимликларнинг тузилиши, шакли, турининг бирлиги, масалан, тошлар шакли ва ҳажми бўйича бутунлай бошқача бўлади .

Ўсимликларнинг уйғунлиги. Ўсимликлар, улар кўп ёки оз бўлишидан қатъи назар, бир-бири билан мукамал уйғунликда бўлиши керак. Танланган ўсимликлар ҳақида ҳамма нарсани билиб олиш керак: етукликдаги ўлчами, гуллаш даврида қандай кўриниши, суғориш тартиби, тупроқ имтиёзлари ва бошқалар. Ушбу маълумотларга асосланиб, ўсимликлар, буталар ва дарахтларни экиш керак бўлади. Ва яна бир шубҳасиз муҳим нуқта: вертикал ва горизонтал кўкаламзорлаштиришнинг комбинацияси .

Силлиқ ўтишлар, айниқса, экиш учун жуда муҳим тамойилдир. Ўсимлик баландлиги ва барг ҳажми силлиқ ва тамойилга кўра ўзгариши керак: баланд бўйли дарахтлар фонда, кейин ўрта бўлганлар ва олд томондан кичик дарахтлар экилган бўлиши керак. Бунинг ёрдамида ландшафтнинг чуқурлигига эришилади. Гулларни экишда худди шундай ландшафт дизайни усулларидан фойдаланиш тавсия этилади, акс ҳолда катта гуллар кичикларни қоплайди ва ҳеч ким кичикларнинг гўзаллигини пайқамайди .

очик майдонда кичкина фавворани сезмайди

Ранг билан ишлаш тамойили. Совуқ ранглар узок объектнинг иллюзиясини яратади, илиқ ранглар эса, аксинча, яқин бўлиб туюлади. Кулранг, қора ва оқ нейтрал ранглар, фон композициялари учун жуда мос келади. Сояли худуд бўлса ҳам, ранг схемасини қўллаш мумкин. Бундай ҳолда, енгил ўсимликлар ёки оқ гул боғи ёрдам беради - аксинча, унда жуда ёрқин гул экиш мумкин бўлади, масалан, қизил .

Ландшафтни тўлдириш тамойили. Кичик меъморий бинолар ва элементлар - иссиқхоналар, верандалар, тўсиқлар ва бошқалар - бир-бири билан ва ландшафт дизайнининг бошқа компонентлари билан бирлаштирилиши керак. Бунинг учун уларни бир хил материалдан куриш керак, агар бунинг иложи бўлмаса, унда ранг схемаси ёрдам беради.

"Нафақат кенгликда, балки юқорида" тамойили ландшафт дизайнининг янги тамойилидир. Унинг моҳияти кичик сунъий тепаликларни яратишдир. Тепаликлар ва дўнгликлар ландшафт майдонини оширади ва кўшимча имкониятлар яратади.

Табиийлик тамойили. Дизайндаги ҳамма нарса табиат билан мулоқот қилишдан қувонч бахш этиши, унинг ўзига хослиги, гўзаллиги ва нафислигини таъкидлаши керак. Шунинг учун ландшафт дизайнида қатъий шакллар ва сунъий ўсимликларга эга бўлган кўплаб элементлардан фойдаланиш тавсия этилмайди.

Ландшафт дизайнининг асосий тамойилларига риоя қилиш орқали ўзгартирилган худудни осонгина лойиҳалаш мумкин. Бироқ, битта назария етарли эмаслиги аниқ. Юқоридаги тамойилларни амалга ошириш эса ундан кам бўлмаган, баъзан эса ундан ҳам кийинроқ вазифадир .

Ландшафт дизайни бўйича баъзи маслаҳатлар:

1. Керакли асбоб-ускуналарга эга бўлиш керак, бусиз муваффақиятга эришиб бўлмайди: қўлқоп, лента ўлчови, секатор, боғ қайчиси, секаторнинг кучи етмаган новдаларни арралаш учун арра, газон кесадиған мослама, грабли, лопатка, челаклар, суғориш

Дизайн лойиҳасини тузишда бир элементдан иккинчисига босқичма-босқич ўтишни кузатиш жуда муҳимдир. Қўшни элементларнинг ўлчамларига мувофиқлиги ва уларнинг силлиқ ўтиши жуда муҳимдир. Кичкина боғга ўрнатилган улкан ҳайкал ғалати ва кулгили кўринади ва ҳеч ким кенг

идишлари, теша, шланг кабилар - бу ерда тўлиқ рўйхат эмас.

2. Сабрли бўлиш керак. Ландшафт дизайни узоқ, машаққатли, аммо ёқимли иш бўлиб, уни бир кунда бажариб бўлмайди. Ҳамма нарса бир инсонгагина боғлиқ эмас - табиатнинг ўз қонунлари бор.

3. Ерни парваришlash керак. Ер унумдор бўлиши учун "дам олиши" керак. Бу ерда ўғитлар ва бошқа нарсалар ёрдам беради.

4. Ҳудудда ободонлаштириш элементларини режалаштираётганда, инсонларнинг эҳтиёжларини - боғ, беланчак ёки футбол майдонини ҳисобга олиш ва шунга мос равишда ўзгаришлар киритиш лозим. Дизайн чиройли, функционал ва барча инсонлар аъзолари учун қулай бўлиши керак.

5. Ландшафт дизайнининг фойдали ва чиройли элементи тўсиқдир. Бу шамол ва қуёшдан ҳудуднинг ажойиб табиий ҳимояси.

6. Ўрмон ёки боғни лойиҳалашда режалаштиришда ҳудуднинг ҳажмини ҳисобга олиш - ўрмон экинлари учун камида 2 сотих ер керак.

7. Ландшафтнинг ажойиб безакларидан бири ҳовуз бўлади. Ушбу дизайн элементи ҳам жуда функционалдир - бу ҳаво намлигини оширишга ёрдам беради ва ўсимликларга ижобий таъсир қилади. Сув омбори учун тавсия этилган майдон 1 дан 3 сотихгача, чуқурлиги эса камида бир ярим метрни ташкил қилиши керак. Тўғри жойни танлаш муҳимдир. Баҳорда намлик кечроқ қурийдиган жойда ер ости сувлари ер юзасига яқинроқ бўлади у ерда ҳовуз ёки кўл бўлиши керак.

8. Боғ. Дизайннинг ушбу компоненти учун муҳим нуқта чанглатишдир. Мева дарахтларини энг яхшиси камида бир жуфтдан экиш керак.

Уй ҳайвонлари. Агар тирик мавжудотлар бўлса ёки уни парвариши режалаштирилмоқчи бўлса, унда ҳайвонларнинг ҳаёти учун тегишли меъморий элементлар умумий концепцияга мувофиқ дарҳол ўйлаб топилиши керак.

АДАБИЁТЛАР

1. А.С.Уралов, Д.А.Ҳамидова. “Ландшафт архитектураси фанидан бажариладиган курс лойиҳаларининг мавзулари ва уларни бажариш бўйича услубий кўрсатмалар” – Самарқанд-2013й.
2. 3. Боговая И.О., Теодоронский Т. «Озеленение населенных мест». — М.:— 1990.
3. Досахметов А.О. Аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш.
4. Маърузалар матни. Тошкент, ТошДАУ, 2001.
5. Ерохина В.И. и др. Озеленение населенных мест. Справочник. Москва-«Стройиздат», 1987.
6. Кузмичев И., Печеницин В. Озеленение городов и сёл Узбекистана. Ташкент, 1979.